

CORRELACIÓN ENTRE EL DESEMPEÑO ACADÉMICO Y LOS RESULTADOS DE LAS ESCALAS DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE, (ACRA) Y LA EVALUACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE (CEMEDEPU) EN UNA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL SUR OCCIDENTE COLOMBIANO

Magíster Yaqueline Ureña Prado y PhD Marianita Marroquín Yerovi
Universidad Mariana Calle 18 No. 34-104 Pasto - Colombia

Resumen

La intención de la investigación, ha sido el interés de encontrar respuestas de carácter científico a interrogantes planteados alrededor de las causas de bajo rendimiento de estudiantes de nivel de pregrado, que debieron habilitar algunas materias. La pregunta de investigación ¿Cuál es la relación entre los resultados de la aplicación de las Escalas de estrategias de aprendizaje, ACRA aplicada a los estudiantes y del Cuestionario CEMEDEPU, respecto de la enseñanza y evaluación de los docentes de una Institución de Educación Superior en Colombia? Los objetivos planteados: el objetivo general que implica, determinar el nivel de correlación entre el rendimiento académico y los resultados de la aplicación de las “Escalas de estrategias de aprendizaje, -ACRA- y la evaluación de la metodología docente a través del Cuestionario CEMEDEPU en una Institución de Educación Superior en Colombia, y los propósitos de la investigación: Evaluar las estrategias de aprendizaje por estudiantes, según las Escalas ACRA. Evaluar la metodología docente de los profesores, según “Cuestionario CEMEDEPU” Establecer el nivel de correlación del rendimiento académico de los estudiantes con las estrategias de aprendizaje y metodología docente. La metodología es mixta con datos cuantitativos y datos cualitativos. Los principales hallazgos, el mejoramiento formas de estudio y docencia.

Palabras clave: metodología, estrategias de aprendizaje, estudiantes, competencias

Abstract

The intention of the research has been the interest of finding scientific answers to questions raised about the causes of low performance of undergraduate students who missed some subjects and had to approve them. The research question was: What is the relationship between the results of the application of the ACRA learning strategies scales applied to students and the CEMEDEPU questionnaire, concerning the teaching and evaluation of teachers in a higher education institution in Colombia? The objectives were: to determine the level of correlation between academic performance and the results of the application of ACRA and the evaluation of the teaching methodology through the CEMEDEPU Questionnaire in a higher education institution in Colombia; to evaluate the learning strategies used according to the ACRA Scales; to evaluate the teaching

methodology of the professors, according to the CEMEDEPU Questionnaire; and to establish the level of correlation of the academic performance of the students with the learning strategies and the teaching methodology. The methodology was mixed, with quantitative and qualitative data. The main finding was the improvement in the ways of studying and teaching.

Keywords: methodology; learning strategies; students; competencias

Introducción

Se desea compartir algunos datos resultantes de la investigación con las Escalas A.C.R.A. (Adquisición, Codificación, Recuperación y Apoyo) y las preguntas abiertas que contiene el cuestionario CEMEDEPU, que se refiere a las estrategias de docencia utilizadas en su proceso de enseñanza y en la evaluación de las estrategias utilizadas. Los estudiantes que respondieron fueron de todas las áreas del conocimiento. Se necesitó investigar sobre las causas del bajo rendimiento académico de los estudiantes con la consecuente habilitación de las materias cursadas; la decisión tomada, se acudió a la aplicación de los contenidos de las escalas A.C.R.A, las cuales contienen ítems para que el estudiante responda según la frecuencia: A=nunca o casi nunca; B=Algunas veces; C=Bastantes veces y D=Siempre o casi siempre. Se respondieron los ítems según los formatos de las Escalas así: de Adquisición (20 ítems), Codificación (46 ítems), Recuperación (18 ítems) y Apoyo, (35 ítems) El interés de este trabajo; ayudar a comprender los resultados de un material que contiene las afirmaciones sobre el cómo aprende el estudiante en su proceso personal y con su procesamiento encontrar las causas de su bajo rendimiento y la consecuente habilitación de las materias cursadas entre enero – marzo del 2019. 1200 estudiantes habilitaron materias de diferentes áreas del conocimiento de 6.312 estudiantes matriculados.

Se contaba con algunas conjeturas y señalamientos sin apoyo científico, se decidió realizar la investigación y así obtener los resultados necesarios para ayudar a docentes y estudiantes a mejorar sus roles. Desde el Departamento de Planeación se obtuvieron cifras autorizadas respecto del número de estudiantes que participaron en los semestres comprendidos entre enero – junio 2019.

Se han esperado resultados diferentes si se aplica en la docencia un enfoque constructivista y precisar que, en el constructivismo, “la cognición se relaciona con los procesos básicos necesarios para adquirir y procesar la información. Estos procesos son los responsables del aprendizaje, del pensamiento crítico y de la creatividad” (Beltrán y Genovard 1998, p. 361) y más adelante, los mismos autores: Esta capacidad opera a través de una serie de habilidades, estrategias, tácticas y técnicas cuya adquisición se puede manipular y mejorar”

Solamente construyendo conocimiento de manera personal se puede pensar que hay aprendizaje; es decir, un aprendizaje significativo. Además, se puede entender el aprendizaje significativo como la relación no arbitraria y sustancial entre conceptos nuevos y los conceptos que el alumno ya sabe. Ausubel, Novak y Hanesian (1976, p.134) es necesario que tanto docentes como estudiantes tengan esta conciencia frente a la

adquisición de verdaderos aprendizajes. Sin embargo, se reportan los siguientes datos: de enero - junio 2017.

Con el interés de definir las verdaderas causas de las habilitaciones de las materias que no alcanzaron el mínimo en los resultados se plantearon unos interrogantes: ¿son los estudiantes a quienes no les interesa estudiar? ¿es el docente que al margen de los lineamientos institucionales como es el constructivismo no motiva el aprendizaje? Las respuestas se encuentran más adelante.

El cuestionario CEMEDEPU, contiene lo cuantitativo y lo cualitativo en las preguntas abiertas: “Explique brevemente que metodología de enseñanza utiliza en sus clases” y “Explique qué metodología de evaluación utiliza en las asignaturas a las que usted se refiere al contestar este cuestionario” En los resultados de las preguntas abiertas se las ubica en este trabajo en cuadros y figuras prediseñadas que responden al proceso cualitativo.

Siguiendo los lineamientos académicos, se expresa que el trabajo tuvo una intención general y otras acciones específicas. Desde lo general se propuso determinar el nivel de correlación entre los resultados de la aplicación de las escalas de estrategias de aprendizaje ACRA utilizadas por los estudiantes, su rendimiento académico y la aplicación del Cuestionario CEMEDEPU en relación con las preguntas abiertas para docentes. Estas preguntas implicaron inquirir sobre las estrategias de enseñanza de los docentes trabajaron en el periodo A - 2019 y obtener los resultados de las escalas ACRA en las cuales se podía evaluar las estrategias de aprendizaje utilizadas por los estudiantes matriculados durante el primer semestre del 2019, y evaluar la metodología docente de los profesores vinculados a la universidad en el segundo semestre del 2019 según las respuestas a las preguntas abiertas del Cuestionario CEMEDEPU y establecer el nivel de correlación del rendimiento académico de los estudiantes con las estrategias de aprendizaje y la metodología docente durante el segundo semestre del año 2019.

Posteriormente se procedió a sistematizar la información; en esta fase del análisis de resultados dando respuesta a los interrogantes iniciales, organizando la presentación de los resultados de acuerdo con las variables definidas inicialmente, como son: rendimiento académico, estrategias de aprendizaje ACRA habilidades docentes a nivel de actuación, habilidades docentes a nivel de evaluación.

Como bases teóricas para proceder al análisis cualitativo e interpretación se plantean las respuestas a las preguntas: ¿Qué son las estrategias de aprendizaje? “Son contenidos procedimentales, pertenecen al ámbito del “saber hacer”, son la meta habilidades, o “habilidad de habilidades” que utilizamos para aprender” Gargallo (1999, p. 387) esta definición aporta ideas que ayudan a la profundización a la hora de emitir conceptos sobre las estrategias de aprendizaje que los docentes desarrollaron en las aulas. Además, Beltrán y Genovard (1998 pág. 194) aportan profundidad conceptual y epistemológica, al definir los “estilos de enseñanza” como “un conjunto de orientaciones y actitudes que describen las preferencias de una persona cuando interactúa con el medio. (...) Los supuestos de los que

parte la investigación realizada sobre estilos de enseñanza son los relativos a los modelos docentes; es decir, diferentes modos de enseñar producen a su vez, diferentes resultados, cuando se aplican en el aula; siendo unos más deseables que otros”.

En la investigación ha sido posible la identificación de las preferencias estudiantiles cuando identifican el acto de aprender, como en la obra de Román y Gallego (2008), a través de la aplicación de las escalas ACRA; de igual manera se contó con el “Cuestionario CEMEDEPU, de los siguientes autores de la Universidad de Valencia España: Gargallo, Suárez, Garfella y Fernández, 2011). Se identifica como un instrumento para la evaluación de la metodología docente y evaluativa de los profesores universitarios.

Para tener amplitud en los significados de aprendizaje y de actividad docente, se consultó a pedagogos como Restrepo (2003); Santiuste B. y Beltrán J. (2000); Gargallo (1999) sobre todo porque sus escritos se orientan hacia el trabajo de docentes y estudiantes. Además, se reconocen como apropiadas las aportaciones de González C., y Valle (2000) sobre los déficit cognitivo-emocionales y afectivos de los alumnos con dificultades de aprendizaje citado en Santiuste B. y Beltrán J. (2000 p.262-264)

Sobre estrategias de aprendizaje, se encuentra en autores que trabajan el tema de estrategias de aprendizaje y se ha tomado como autores como Mayor Suengas y González (1995), quienes tomaron una serie de autores en su libro especificando su participación en el tema. Para manejar, dirigir y controlar el propio aprendizaje en diferentes contextos, literatura científica y practica en Weinstein, Zimmerman y Palmer, 1988); En Danserau, (1985), quien las clasifica las estrategias en primarias que manejan directamente los materiales y que incluyen la comprensión, retención y la recuperación-utilización del conocimiento contenido en ellos y 2 secundarias y de apoyo que pretenden crear el clima adecuado, que elaboran objetivos y planifican metas, concentran la atención y controlan el proceso de aprendizaje; Weintein y Mayer 1988, divide las estrategias en: estrategias de ensayo, de elaboración, de organización, de revisión y afectivas y motivacionales. Son conductas y actividades mentales que para aprender y mejorar el procesamiento de la información. Y dentro de este tema a Gargallo (1999, p. 389).

Metodología

Se utilizó el paradigma cualitativo con enfoque interpretativo comprensivo y de tipo descriptivo. Los instrumentos de recolección de datos se centraron en la aplicación de las Escalas ACRA que fueron aplicadas a todos los estudiantes matriculados en el semestre b, del 2019. El segundo instrumento de recolección de información fue el Cuestionario CEMEDEPU en lo que se refiere a las preguntas abiertas; que fue aplicado a todos los docentes de la institución con el permiso explícito de los autores. Las preguntas abiertas: “Explique brevemente que metodología de enseñanza utiliza en sus clases” y “Explique qué metodología de evaluación utiliza en las asignaturas a las que usted se refiere al contestar este cuestionario”. Los procesos estadísticos sugeridos tanto en el Manual de las escalas ACRA y en el documento orientativo del cuestionario CEMEDEPU, se convirtieron en las

guías de análisis que ayudaron a la consecución de la respuesta científica. Las Escalas ACRA, para el cálculo de los índices de validez de las 4 escalas ha partido del supuesto generalmente aceptado de que un instrumento de medida es válido si mide lo que supone medir (validez de constructo), si representa lo que dice representar (validez de contenido) y si sirve para lo que dice servir (validez predictiva: sirve para predecir un determinado comportamiento) (Román y Gallego 2008 p. 25).

Para el procesamiento de los datos cualitativos se contó con las orientaciones de Bonilla-Castro, y Rodríguez (2005) que implica exponer los resultados agrupando los datos que se repiten. De este proceso se obtienen las proposiciones agrupadas. De las proposiciones agrupadas, nuevamente se define la información sobresaliente; estas ideas sobresalientes se denominan categorías inductivas, las mismas que deben ser interpretadas con el apoyo de autores entendidos en lo educativo en nuestro caso.

Resultados

Se realizó el procesamiento de la información. Las tablas corresponden a las Escalas ACRA. Es importante mencionar que los datos fueron agrupados e identificados desde **las estudiantes – F-** y **los estudiantes – M-** para verificar los resultados porcentuales.

Los resultados son las respuestas de **las estudiantes** y **los estudiantes** cuando diligenciaron las escalas ACRA; los estudiantes diligenciaron los ítems convertidos en afirmaciones y de este proceso de respuesta estudiantil se consiguió la identificación de datos convertidos según el proceso de investigación cualitativa.

A continuación, se encuentra la tabla de la escala de Recuperación (ver tabla 1). La escala de “Recuperación” tiene varias tablas que no se pueden colocar en este trabajo porque superan los objetivos del mismo.

De la Escala de “Recuperación” se analizan los resultados de la primera serie de ítems (1-5). Afirmando que “algunas veces” **las (F)** estudiantes realizan algunas actividades en favor de su aprendizaje con el 19.52% cuyo resultado es relativamente bajo y **los (M)** estudiantes un 16.29% sobre el cual se hace el mismo comentario; se considera bajo el resultado. En el ítem número 2, utilizan las nemotecnias para codificar el estudio, es significativo el 22.7% de (F) estudiantes que “bastantes veces” lo hacen y el 15.44% los estudiantes que también lo hacen con frecuencia. En esta parte, de la Escala de Recuperación es notorio que los porcentajes referidos a **las estudiantes** son superiores que los porcentajes de **los estudiantes**.

Si se avanza en la demostración de inferencias, se toma el ítem 3, “cuando tengo que escoger algo oralmente o por escrito recuerdo dibujos, imágenes, metáforas, mediante las cuales elaboré la información durante el aprendizaje. El resultado de este ítem las estudiantes realizan esta serie de actividades en un 24, 45% mientras que los estudiantes

lo realizan con la identificación porcentual de 16,68%. Es notoria la diferencia entre un 24,45 (F) y 16,68% los estudiantes (M) esta forma de superar los porcentajes de las estudiantes sobre los porcentajes de los estudiantes se mantuvo a lo largo de las inferencias de la aplicación de las cuatro escalas ACRA.

Tabla 1. Sobre los ítems (1-5)

Tabla 1 correspondiente a los ítems 1-5

Proceso cualitativo 1 Categorías Inductivas sobre las estrategias de Enseñanza – docentes.

La información recibida de 533 docentes fue agrupada según las semejanzas de las estrategias de docencia realizadas en el aula o fuera de ella. En el procedimiento de categorías inductivas apoyando la gestión en Bonilla-Castro y Rodríguez (2005, p. 254) que realizan un aporte oportuno para guiar la acción de los investigadores y expresan: “La categorización inductiva no tiene como fin reflejar la teoría sino el marco de referencia cultural del grupo estudiado (...). En otras palabras, aunque la categoría emerja de los datos y no de una teoría, dicha categoría es de algún modo familiar para el investigador.

En esta parte de la investigación procesando las preguntas abiertas del cuestionario CEMEDEPU se incluyen los resultados. La pregunta: ¿“Explique brevemente que metodología de enseñanza utiliza en sus clases”? y “Explique qué metodología de evaluación utiliza en las asignaturas a las que usted se refiere al contestar este cuestionario” Lo siguiente, es una versión parcial acorde con los objetivos de este trabajo

1. Propositiones agrupadas: **Variaciones del estudio de caso; que lleva al análisis. Caso de jurisprudencia. Estudios de caso clínicos.** Categoría inductiva **Estudio de caso.**
2. Propositiones agrupadas: **ABP – Aprendizaje basado en Proyectos.** Categoría inductiva. **Aprendizaje basado en problemas – ABP**
3. Propositiones agrupadas: **Estrategias de enseñanza y aprendizaje con enfoque constructivista.** Categoría inductiva. **Constructivismo.**
4. Propositiones agrupadas: **Videos y presentaciones.** Categoría inductiva **Estrategias de enseñanza y aprendizaje**

5. Propositiones agrupadas: **Aprendizaje cooperativo.** Categoría inductiva.
Aprendizaje desde otras corrientes pedagógicas.

Interpretación de categorías inductivas.

Una vez procesada la información recibida desde la participación de los docentes que dieron respuesta a las dos preguntas abiertas incluidas en el cuestionario CEMEDEPU; en esta parte se hace referencia a las estrategias de docencia identificadas siguiendo el proceso de investigación cualitativa.

Uno de los autores que se refieren al proceso de estrategias, es Pimienta, J. H. (2012) y es importante acceder al contenido de su libro titulado: “Estrategias de docencia y aprendizaje. Docencia universitaria basada en competencias”

En la labor cotidiana de los docentes que, salvo contadas excepciones, se están limitando a abordar la enseñanza de los procedimientos específicos de las áreas, que vienen mucho más precisados en las regulaciones curriculares del Estado y de las Autonomías, descuidando la enseñanza de los procedimientos para aprender, entre los que las estrategias ocupan un lugar primordial. (Monereo, 1994, p. 386). La segunda pregunta abierta: “Explique ¿qué metodología de evaluación utiliza en las asignaturas a las que usted se refiere al contestar este cuestionario”?

Proceso cualitativo 2 Estrategias de evaluación utilizadas por los docentes.

1. Propositiones agrupadas: **Pruebas escritas, exámenes, pruebas cortas (quizes).** **Pruebas teórico prácticas, exposiciones, uso de la pregunta.** Categoría inductiva.
Pruebas tradicionales.
2. Propositiones agrupadas: **Textos argumentativos y correcciones conjuntas autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación, Pruebas de conocimiento en salud – anfiteatro.** Categoría inductiva. **Evaluación de procesos**
3. Propositiones agrupadas: **El portafolio de evidencias, foros o debates, mapas conceptuales, historietas, evaluaciones virtuales y diseño gráfico y TIC.** Categoría inductiva, **Evaluación por Áreas de conocimiento**
4. Propositiones agrupadas: **Mapa mental, guía de trabajo, vídeo, guía de observación, elaboración de resumen, formulario en plataforma, diario de campo, valoraciones escritas y talleres prácticos dentro del contexto real de práctica.** Categoría inductiva.
Estrategias de docencia
5. Propositiones agrupadas: **Rúbricas, pruebas SABER PRO, ensayos Pruebas de papel y lápiz, electrónica, Test - SABER PRO, gaps, roleplay.** Categoría inductiva.
Medios y diseños

Interpretación

Categorías inductivas sobre evaluación de aprendizajes

Figura 2

Figura 2 Categorías inductivas sobre estrategias de evaluación de docentes.

Es un hecho que estos criterios le dan soporte a las categorías inductivas no solamente una “evaluación de procesos” sino además a las categorías como “Evaluación por Áreas de conocimiento” cuyas formas se mencionan algunas como: “El portafolio de evidencias”, “foros o debates”, “mapas conceptuales”, “historietas”, “evaluaciones virtuales” y diseño gráfico y TIC. “Resolución de casos clínicos. “elaboración de contenidos digitales”, Evaluación por competencias, creación y producción de contenidos, biblia (carpeta o bitácora)” “Audiencias simuladas en Derecho” entre otras.

Discusión de los resultados

Los resultados de las escalas ACRA en lo referente a los porcentajes alcanzados por las estudiantes; por ejemplo, en la tabla de la Escala de “Recuperación” se observa una aparente superioridad de respuestas de las estudiantes (F) sobre los resultados de los estudiantes (M) no se considera una solución al problema planteado. Por tanto, se sigue con las inquietudes. ¿Dónde está el problema? ¿Son los estudiantes que no han dado respuesta al trabajo de los docentes?, ¿A La variedad de estrategias para la enseñanza? – Ver el cuadro 2; – variedad de estrategias aplicadas, durante las sesiones de aprendizaje en el aula y también fuera de ella. Para asegurar esto, se toma solo un dato: los docentes de salud, para aplicar procedimientos en anfiteatro, es natural que se necesita un laboratorio dotado para el efecto. Los abogados para sus prácticas lo hacen en los consultorios jurídicos y no en el aula de manera permanente.

Han surgido interrogantes mientras se esperaban respuestas contundentes; y un nuevo problema surge al consultar a Beltrán y Genovard (1998), quien se refiere a “los estilos de pensamiento del profesor”. El estilo de pensamiento del profesor es un constructo, diseñado por Sternberg (1998^a) para explicar el autogobierno mental o modo que tiene el profesor y el alumno de “aprovechar” sus recursos intelectuales o capacidad mental durante el proceso de instrucción, que se centra más en los usos que en los niveles de la inteligencia, lo que significa que el estilo nos ayuda a evaluar” con más profundidad.

La situación es compleja y no se tiene muy clara la salida ante la posible causa de las habilitaciones de estudiantes que no alcanzan el mínimo. Ante esta realidad tampoco se considera una salida al problema el considerar que los porcentajes alcanzados por las estudiantes son superiores a los porcentajes alcanzados por los estudiantes. En este contexto donde se puede respuestas, surge una nueva pregunta: el 24,25% de (F) sobre el 16,68% (M) es todo un éxito?, No es todo un éxito; si se considera que hay que calcular los valores que alcancen el 100%. los datos porcentuales que se observa en la tabla sobre “Recuperación”, por ejemplo, no se pueden considerar unos datos que dan mucha luz al

problema planteado. Los porcentajes para considerarlos como éxitos o resultados aceptados se debe comparar con el 100% así: si existe un 24.25% de las estudiantes, que son de los más altos, se debe considerar que falta el 75.75% de logro que es considerable negativo como faltante. De igual manera, las tablas e interpretaciones se presentan, aunque de forma parcial, las actividades de docencia y evaluación de los docentes donde se vislumbra la necesidad de una seria evaluación de los aprendizajes de los estudiantes de parte de los docentes.

Este Working paper constituye el interés de realizar un aporte a la reflexión pedagógica. Debido a la extensión de la investigación se ha apoyado en éste, información y datos porcentuales.

Para finalizar, ante la variedad de un trabajo docente que puede calificarse como adecuado, surge una pregunta clave: ¿Si los docentes han desarrollado estrategias de docencia de manera variada, ¿dónde está el problema del alto número de habilitaciones de los estudiantes? Y si las estrategias de evaluación son variadas lo que implica una preparación profesional ¿Se declara como aceptable la tarea docente? ¿Se ha incluido pensamientos diferentes de estudiosos en el campo de estrategias de aprendizaje y de docencia y evaluación de las mismas? Desde la perspectiva de los diferentes estilos de enseñanza de los docentes surge una nueva idea, continuar esta investigación aprovechando las aportaciones de autores que hay profundizado tanto en el aprendizaje de estrategias de aprendizaje como los estilos de pensamiento del profesor.

Conclusiones

Los procesos de investigación realizados no han dado la respuesta que se esperaba de esta tarea investigativa. Es posible afirmar que el docente profesional de cada área de conocimiento, no ha desempeñado su tarea con los estudiantes como facilitador, mediador, moderador y tutor, y acompañante de aprendizaje al estudiante.

La variedad de estrategias de docencia no fue suficiente para generar nuevos aprendizajes en las (F) estudiantes y lo (M) estudiantes. Los resultados porcentuales alcanzados por las estudiantes y los estudiantes no constituyen un éxito en la forma de aprender.

Hubo un vacío de acompañamiento del docente en el proceso de aprendizaje con un nivel más alto de interacción con – estudiante para un mayor conocimiento de la forma de aprender y de enseñar.

La teoría del constructivismo y aprendizaje significativo no se aplicaría plenamente en los estudiantes matriculados en los semestres del enero – junio del 2019.

No se ha aprovechado la teorización en esta área de saber de autores peritos en docencia y el aprendizaje. De esta conclusión se desprende la necesidad de continuar con otra investigación sobre estrategias de aprendizaje, estrategias de docencia y estrategias de evaluación. Constituyen temáticas que se renuevan a medida que los estudiosos alimentan las tendencias en este campo académico.

Constituye un vacío el no aplicar estrategias de docencia y evaluación acorde con las nuevas tecnologías de la información TIC e I. A.

Agradecimiento: En el título de este trabajo se menciona a Mag. Yaqueline Ureña Prado, a quien se agradece al apoyo en diferentes momentos de realización de la investigación.

Referencias Bibliográficas

- Ausubel, D., Novak, D. y Hanesian, H. (1983). *Psicología educativa. Un punto de vista cognoscitivo*. Editorial Trillas.
- Bonilla, E. y Rodríguez, P. (2005). *Más allá de los métodos*, Ed. Norma.
- Danserau, (1985), citado en Mayor, J., Suengas, A., y Gonzáles M., (1995). *Estrategias metacognitivas: Aprender a aprender y aprender a pensar*. S.A. Vallehermoso.
- Beltrán, Ll. J., Genovard, R. C. (1998). *Psicología de la Instrucción I Variables y procesos básicos*. Síntesis S.A.
- Gargallo, L. B. (2000). *Procedimientos, Estrategias de aprendizaje. Su naturaleza, enseñanza y evaluación*. Humanidades Pedagógica.
- Gargallo, B., Suárez, J., Garfella, P. y Fernández, A. (2011). El cuestionario CEMEDEPU. Un instrumento para la evaluación de la metodología docente y evaluativa de los profesores universitarios. Estudios sobre Educación.
- González C., y Valle (2000) sobre los déficit cognitivo-emocionales y afectivos de los alumnos con dificultades de aprendizaje, citado en Santiuste B. y Beltrán J. (2000)
- Mayor, J., Suengas, A., y Gonzáles M., (1995). *Estrategias metacognitivas: Aprender a aprender y aprender a pensar*. S.A. Vallehermoso.
- Monereo, C. (1990). "Las estrategias de aprendizaje en la Educación Formal: enseñar a pensar y sobre el pensar". *Infancia y aprendizaje*.
- Pimienta J.H (2012) Estrategias de enseñanza-aprendizaje Docencia universitaria basada en competencias PEARSON EDUCACIÓN.
http://prepajocotepec.sems.udg.mx/sites/default/files/estrategias_pimiento_0.pdf
- Pozo, J. (1996). *Aprendices y Maestros. La Nueva Cultura del Aprendizaje*. Alianza,
- Restrepo, G. (2003) Conceptos y Aplicaciones de la Investigación Formativa, y Criterios para Evaluar la Investigación científica en sentido estricto, Consejo Nacional de Acreditación, CNA.
- Román, J.M y Gallego, (2008). Escalas de Estrategias de Aprendizaje, Publicaciones de Psicología aplicada, Serie menor núm. 229, TEA Ediciones, S. A.
- Santiuste B. y Beltrán J. (2000); Dificultades de aprendizaje, SINTESIS PSICOLOGÍA.

Weintin y Mayer (1988) citado en Mayor, J., Suengas, A., y Gonzáles M., (1995).
Estrategias metacognitivas: Aprender a aprender y aprender a pensar. S.A.
Vallehermoso.

Weinstein, Zimmerman y Palmer, 1988); citado en Mayor, J., Suengas, A., y Gonzáles M.,
(1995). *Estrategias metacognitivas: Aprender a aprender y aprender a pensar.* S.A.
Vallehermoso.